

ZARAUTSOY QOYATOSH TASVIRLARI VA ULARNING O'RGANISH TARIXI

Sattorova Xurshida Nurmatovna
"Termiz" davlat muzey-qo'riqxonasi
ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10871343>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-mart 2024 yil

Ma'qullandi: 24-mart 2024 yil

Nashr qilindi: 26-mart 2024 yil

KEY WORDS

*Axborot vositalarining qoldiqlari,
Rasmliy yozuv, Qadimgi turkiy tillar,
Rasmliy yozuv (piktografiya)*

ABSTRACT

Ushbu maqolada, Yozuv va uning tarixi, Piktografik rasmliy yozuv, Ideografik ieroglifik yozuv, Fonografik yozuv Glossariy, Zarautsoy qoya tosh suratlar tarixi, haqida yoritilgan.

Eng qadimgi logografik yozuv tizimlari (misr iyroglifikasi, shumer mixxatlari, xitoy iyroglifikasi va b.), Bo'g'in yozuvi bo'lib, u mil. av. 2 ming yilliklarning o'rtalarida paydo bo'lgan, Mas, devanagari (xind) yozuv bo'g'in yozuvidir, Ilk yozuv finikiy yozuvidir. mil. av. 9-asrdan boshlangan, O'zbek xalqi turli yozuvlardan foydalanib kelgan. Bu yozuvlar avesto, paxlaviy, orxun-enasoy (runik), turkiy (uyg'ur), so'g'd, arab, kirill, lotin yozuvlaridir, Piktografik yoki rasmliy yozuv, Ideografik va ieroglifik yozuv, Fonografik yozuv. Yozuv-muayyan bir tilda qabul etilgan va kishilar o'rtasidagi muloqatga xizmat qiladigan yozma belgilar yoki tasvirlar tizimi. Yozuv-kishilik jamiyati madaniy taraqqiyotining tom ma'nodagi ibtidosi, bashariyatning uzoq va murakkab tadrijiy takomili jarayonidagi omillarning eng asosiylaridan biri. Yozuv tildan ancha keyin paydo bo'lgan (tovush tili 400-500 ming yillar ilgari yuzaga kelgan. Yozuvning paydo bo'lganiga esa 4-5 ming yillar bo'lgan). Og'zaki til (nutq)ning zamon (vaqt) va makon (masofa) nuqtai nazaridan cheklanganligi va uni bartaraf etish zaruriyati yozuvning paydo bo'lishiga olib kelgan. Og'zaki til talaffuz vaqtidagina va ayni paytda muayyan masofadagi (tovush to'lqinlari yetib borishi mumkin bo'lgan) kishi uchungina mavjuddir. Boshqa sharoitlarda tilga ehtiyoj paydo bo'lishi bilan inson dahosi bu ehtiyojni qondira oluvchi vositalarni qidira boshlagan, natijada belgilar tizimidan iborat yozuv dunyoga kelgan. Yozuvning paydo bo'lishi va taraqqiyoti jamiyat rivoji, shuningdek, muayyan masofadagi kishilarning o'zaro aloqa qilish ehtiyoji, siyosiy, huquqiy, diniy va estetik xarakterdagi axborotlarni qayd etish, saqlash zaruriyati bilan bevosita bog'liq. Xalqlarning davlat sifatida birlashuvi nutqiy aloqa doirasini kengaytiradi va murakkablashtiradi; ishlab chiqarish va savdo kengayadi; boshqa xalqlar va davlatlar bilan harbiy, siyosiy va boshqa shartnomalar tuziladi; qonunlar paydo bo'ladi va mustahkamlanadi; diniy qarashlar va mafkuraning boshqa turli ko'rinishlari shakllanadi xalqlarning o'z tarixini bilishga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi. Bularning barchasini faqat og'zaki nutq vositasida amalga oshirish mumkin emas. Bu sharoitda yozuv zaruriyatga aylanadi. Yozuv og'zaki tilga nisbatan ikkilamchi, qo'shimcha aloqa vositasi bo'lsada, unga qaraganda ko'p afzalliklarga ega. Xususan, tilning asosiy vazifasi -kishilar

o'rtasidagi aloqani ta'minlashdir. Tilning kommunikativ vazifasi yozuvsiz amalga oshishi mumkin emas. Tilning estetik, geneseologik (dunyoni bilish) kabi asosiy vazifalarini ham yozuvsiz tasavvur qilish qiyin. Ayniqsa, tilning insoniyat qo'lga kiritgan tajriba bilimlarni saqlash va avlodlarga yetkazishdan iborat vazifasi bevosita yozuv orqali bajariladi. Kishilik jamiyati yaratgan bilim va tajribalar, kashfiyotlar, so'z san'ati durdonalari va boshqalar qimmatli axborotlarning barcha-barchasi avlodlardan -avlodlarga yozuv orqali yetib boradi. Til jamiyat tarixi bilan qanchalik bog'liq bo'lsa, yozuv ham shunchalik bog'liqdir. Dastlabki qarashlarda yozuvning kelib chiqishini ilohiyotga bog'lash uchraydi. Bu aslida yozuvning tengsiz imkoniyatlarini tasavvurga sig'dira olmaslik, yozuv magiyasi ("Yozuv sehrli qudratga ega" degan ishonch) oqibatida kelib chiqqan jo'n tasavvurlar mahsulidir. Yozuv kishilik jamiyatining zaruriy ehtiyoji asosida paydo bo'lib, rivojlanib borgan. Bugungi shaklini olgunga qadar uzoq, va murakkab tadrijiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan. Inson aqli yozuvday mukammal aloqa vositasini kashf qilguncha uzoq izlangan. Eng qadimgi davrlarda dunyo xalqlarining deyarli barchasida keng tarqalgan "eslatuvchi" belgilar ana shu izlanishlarning ilk ko'rinishlari edi. Masalan, muayyan miqdorni ifodalash uchun turli toshlar, chig'anoqlardan foydalanilgan, tayoqlar, daraxtlarga har xil iplar bog'lash, tugunlar tugib qo'yish va boshqa vositalar bilan muayyan axborotni esda saqlash yoki muayyan masofaga yuborishga harakat qilingan. Yoki bir xabarni uzoq masofaga yetkazish uchun tutun, gulxan, baraban ovozi va shu kabilardan qo'llangan. Xabarni uzoq, vaqt saqlash uchun ramziy ma'no berilgan buyumlardan foydalanilgan: qo'rg'on-marhum ko'milgan joy belgisi; slavyan qabilalarida non-tuz-do'stlik belgisi; trubka-tinchlik, sulh belgisi va boshqa "Buyumli yozuv" nomi bilan yuritiladigan bunday axborot vositalarining qoldiqlari hozirda ham ba'zan saqlangan. Masalan, biror fikrni esdan chiqarib qo'ymaslik uchun ro'molchani uchini tugib qo'yish odatini yodga olish mumkin. Rasmi yozuv (piktografiya) yozuv yaratish yo'lidagi birinchi qadam bo'lgan. Rasm bilan yozuv o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud, avvalo, har ikkalasi ham ko'rish orqali idrok qilinadi. Piktografik yozuvni ibtidoiy tasviriy san'at ichida yuzaga kelgan deyish mumkin. Arxeolog olimlarning bundan juda ko'p ming yilliklar ilgari insonlar tomonidan chizilgan turli rasmlarning mavjudligi haqidagi ma'lumotlari ma'lum. Toshlarga, suyaklarga, g'or devorlariga o'yib ishlangan xilma-xil hayvonlarning rasmlari, umumiy mazmunga birlashuvchi tasviriy lavhalar-bularning bari piktografik yozuvning asoslaridir. Ana shu ibtidoiy tasviriy san'at ikki yo'nalishda-umuman rasmlar va muayyan axborot vositasi, ya'ni yozuv sifatida shakllana borgan. Buni dunyo tillarining juda ko'pchiligidagi "yozmoq" ma'nosidagi so'zlarning etimologiyasiga e'tibor qilganda ham bilish mumkin. Bunday so'zlarning etimologiyasida asosiy mazmun rasm chizish jarayoni bilan bogliq holda namoyon bo'ladi. Yunon tilidan ko'pgina tillarga o'tgan "grafika" so'zi ham etimologik jihatdan o'yish, tirnash tushunchalarini ifodalaydi. Bu misollar yozuvning rasm bilan benihoya bog'liq ekanligini yaqqol ko'rsatadi, Yozuv jarayoni mexanikasini ham ochib beradi. Rasmlar yordamida muayyan fikr axborotni ifodalash yuborish mumkin ekanligini odamlar juda qadim davrlarda anglab yetganlar. Shuning uchun ham rasmi yozuv (piktografiya) dunyodagi mavjud barcha yozuvlarning kelib chiqishi uchun asos bo'lgan deyish mumkin. Piktografiyaning og'zaki til bilan bog'liq bo'lmaganligi uning turli til vakillari tomonidan ham tushunilaverishini ta'min etgan, ammo unda ifodalangan mazmunning turlicha, ixtiyoriy talqin etilishiga yo'l qo'ygan, mavhum tushunchalarni bunday yozuv orqali ifodalash deyarli mumkin bo'lmagan. Davlat tuzumi rivojlanib, turli yozishmalarga va bu yozishmalarning ayni bir xil talqin qilinishiga bo'lgan ehtiyoj kuchayib borgan sari piktografik

yozuvning o'z tomonlari ko'proq ko'zga tashlana boshlagan. Bu hol piktografik yozuvning taraqqiyotiga, ideografik va iyeroglifik yozuvning shakllanishiga olib kelgan. Rasmlarning soddalashuvi, ularning o'zlari ifoda etgan buyumlarning nomiga, ramziga aylanishi va asta-sekin bu ramzlarning og'zaki til bilan doimiy bog'lanishi yozuvning takomillashib borishini belgilab beradi. Yozuv belgilari ideografik, iyroglifik belgilar sifatida muayyan so'zlarning ifodachilariga aylanadi, bu yozuv "so'z yozuvi" yoki "logografik yozuv" nomi bilan umumlashtiriladi. Eng qadimgi logografik yozuv tizimlari (misr iyroglifikasi, shumer mixxatlari, xitoy iyroglifikasi va b.) mil. av. 4ming yillikning oxiridan mil. av. 2 ming yilliklarning boshlarigacha bo'lgan davrda shakllangan. Haqiqiy ma'nodagi yozuv tizimlari dastlab Qad. Sharqda vujudga kelgan. Yozuvning keyingi taraqqiyot bosqichi bo'g'in yozuvi bo'lib, u mil. av. 2ming yilliklarning o'rtalarida paydo bo'lgan. Tildagi so'zlar soniga qaraganda bo'g'inlar soni ancha kam, shuning uchun ham bo'g'in yozuvi logografik yozuvga nisbatan sezilarli darajada o'z belgilar tizimi bilan ish ko'radi. Mas, devanagari (xind) yozuv bo'g'in yozuvidir. Harf-tovush yozuvining shakllanishi butun yozuv taraqqiyoti tarixida inqilob bo'lgan. Bu yo'nalishdagi ilk yozuv finikiy yozuvidir. Finikiy alifbosining paydo bo'lishi insoniyat uchun yozuvni takomillashtirish borasida olg'a qo'yilgan qadam bo'lgan. Birinchi marta sof tovush yozuvi, sanoqli harflardan iborat mukammal alifboning yuzaga kelishi jamiyatdagi yozuvni biladigan kishilar doirasini kengaytirib yuborgan. Shuning uchun ham finikiy yozuvi juda tezlik bilan boshqa xalqlar orasida ham tarqalgan. Bu jarayon mil. av. 9-asrdan boshlangan. Finikiyaliklar bilan iqtisodiy va madaniy aloqada bo'lgan qo'shni xalqlar mazkur yozuv bilan tanishib, tez orada uni o'z tillariga moslashtirib olganlar. Hozirgi kunda bizga ma'lum bo'lgan harf-tovush tizimidagi yozuvlarning 4/5 qismidan ko'prog'i finikiy yozuvidan kelib chiqqan. Nutqni eng kichik bo'laklarga-tovushlarga ajratib tasavvur qilish, idrok etish dastlabki paytlarda u qadar oson ish bo'lmaganligi sababli harf-tovush yozuvi yoki alifboli yozuvning paydo bo'lishi jarayoni uzoq davom etdi. Bunda inson dastlab nutqni so'zlarga, keyin bo'g'inlarga, undan keyin esa tovushlarga ajratib tasavvur qila olishday behad murakkab va uzoq yo'lni bosib o'tgan. Tildagi tovushlarni alohida-alohida idrok qilish tovush yozuvning ibtidosidir. Harf-tovush yozuvning muhim afzalligi uning kam miqdordagi, ya'ni 20-30 atrofidagi belgilar bilangina ish ko'ra olishidir. Harf-tovush yozuvi dunyo xalqlari orasida juda tez tarqalgan va bu jarayon, asosan, o'zlashtirish, u yoki bu tilning xususiyatini hisobga olgan holda moslashtirish yoli bilan bo'lgan. O'rta Osiyodagi xalqlar, jumladan, o'zbek xalqi turli yozuvlardan foydalanib kelgan. Bu yozuvlar avesto, paxlaviy, orxun-enasoy (runik), turkiy (uyg'ur), so'g'd, arab, kirill, lotin yozuvlaridir. Yozuv bilan til o'zaro chambarchas bog'liq. Biror tilni shu tilning Yozuvini o'rganmasdan, yoki aksincha biror yozuvni shu yozuv tegishli bo'lgan tilni bilmasdan o'rganish mumkin emas. Ammo yozuv og'zaki til (nutq)ni aynan aks ettira olmaydi. Zotan, yozuv shunday xususiyatga ega bo'lganda, imlo kridalariga, talaffuz mezonlariga mutlaqo ehtiyoj qolmagan bo'lardi. Yuksak takomillashtirilgan alifbodagi bir harf muayyan bir tovushni ifodalashi, bir tovush muayyan bir harf bilan ifodalanishi lozim. Ammo dunyoda bunday alifbo yo'q. Ana shunday ma'nodagi alifboga fin alifbosi birmuncha yaqinlashadi, lekin baribir to'liq emas. Hozir ingliz, fransuz va boshqa tillar alifbolari bunday mukammallikdan yiroq. Mana shu holat dunyo tillarining barchasida xilma-xil va juda ko'plab grafik va imlo qoidalarining ishlab chiqilishiga sabab bo'lgan. Yozuv bilan til o'rtasida, alifbo va tilning tovush tizimi o'rtasida bunday farqli holatlarni yuzaga keltirgan sabablar xilma-xil. Avvalo, dunyodagi hozirda mavjud alifbolarning deyarli hammasi ham mustaqil va tegishli til xususiyatlarini to'liq hisobga olgan holda

yaratilgan emas. Ko'pchilik xalqlar o'z yozuvlarini boshqa til yozuvini o'z tillariga imkoniyat darajasida moslashtirish yo'li bilan yaratganlar. Bu hol yozuv va til munosabatlarida o'z izini qoldirgan. Ayni paytda yozuv va tilning taraqqiyoti bir xil, bir-biri bilan to'la mos keladigan jarayon emas. Tilning taraqqiyoti tarixiy va uzluksiz jarayon, odamlar tilga ataylab, ongli ravishda biron-bir o'zgartirish kiritadilar. Tildagi u yoki bu o'zgarish tadrijiy ravishda, asta-sekin yuz beradi. Yozuv haqida esa bunday deb bo'lmaydi. Odamlar til xususiyatlariga yanada moslashtirish uchun yozuvga turli o'zgartirishlar kiritadilar, islohotlar qiladilar, bir yozuv tizimini boshqasi bilan almashtiradilar va h.k. Eramizdan avvalgi 4-ming yillikka kelib Mesopotamiyada savdo va ma'muriyat murakkabligi odam xotirasi uchun haddan tashqari kattalashdi va yozuv qaydlar olib borish va saqlash uchun ishonchli usulga aylandi. Qadimgi Misr va Mezoamerikada yozuv ehtimol taqvimlash va tarixiy hamda ekologik hodisalar qaydini olib borish orqali rivojlangan. Xitoyda topilgan eng qadimgi yozuv namunasi esa qirollik mahkamasidagi folbinlik amaliyotini ta'riflaydi. Yozuvning eng dastlabkisi sifatida piktografik (lotincha pictus-rasm, surat; grapho-yozaman) yoki rasmi yozuvni ko'rsatish mumkin. Bu yozuv turining o'ziga xos tomoni uning og'zaki til bilan bevosita bog'liq emasligi va uni har qanday til vakili tushuna olishidadir. Piktografik yozuvda bildirilmoqchi bo'lgan fikrlar inson, hayvon, qayiq kabilarning sxematik tarzda rasmlarini tushirish orqali ifodalangan. Masalan, ovchining ovga chiqqanligi kishi siymosi ov quroli tutgan holda tasvirlangan, uning biron-bir hayvonni tutib olganligi shu hayvonning tasviri bilan, qayiqda dengiz yoki daryoda suzganligi qayiq tasviri orqali, manzilga yetgach, tunab qolganligi chayla tasvirini berish bilan ifodalangan. Deografik (idea-g'oya, grapho - yozaman) va ieroglifik (hieroglyhoi-muqaddas yozuv-kohin, qurbon qiluvchi o'ymakorligi; bu yozuv turida matn yozilmagan, balki suyak va boshqa materiallarga rasmlar o'yib bitilgan, ikkinchidan, bu yozuv «sirli» yozuv turi ham bo'lgan, chunki uni asosan kohinlar-qurbon qiluvchilar bilishgan, xolos) yozuvlar egallay boshladi. Piktografik yozuvdan ideografik yozuvga o'tilishiga aytilmoqchi bo'lgan mavhum fikrlarning bu yozuv turida to'liq ifodalashning imkoni bo'lmaganligi sabab bo'ldi. Masalan, «o'tkir ko'zlik», «ziyraklik», «hushyorlik» tushunchalarini aynan rasmda ifodalab bo'lmaydi, ularni shu holatlarni kuzatuvchi, ya'ni ko'zni tasvirlash orqali berish mumkin bo'lgan. Bunda piktografik yozuvda ko'z rasmi berilganda ko'zning o'zi tushunilgan, ideografik yozuvda esa, «o'tkir ko'zlik», «ziyraklik», «hushyorlik» tushunilgan. Fonografik (phone-tovush, grapho-yozaman) yozuv turi jamiyat taraqqiyoti natijasida shakllandi. Bunday fonografik yozuv tilni nafaqat grammatik tuzilishini, balki uning fonetik tuzilishini ya'ni so'zning tovush tarkibini ham aks ettirar edi. Fonografik yozuv ikki turga bo'linadi: bo'g'in yozuvi hamda harf-tovush yozuvi. Bo'g'in yozuvi qo'shma so'zlarni mayda qismlarga ajratish yo'li bilan paydo bo'ldi. Bu mayda qismlar hozirgi vaqtdagi bo'g'inlarga to'g'ri keladi. Bu yozuv turiga qadimgi hind yozuvi hisoblangan devanagari misol bo'la oladi. Devanagarida 50 ta belgi mavjud bo'lib, uning 13 tasi so'z yoki bo'g'in boshidagi unli tovushlarni ifodalagan, 33 tasi bo'g'inlarga tegishli belgilar, 4 tasi yordamchi belgilardan iborat edi. Vatanimiz tasviriy san'atining ilk durdonasi bo'lgan Zarautsoy qoya toshlari suratlari rasmlar, tasvirlar millatimizning moddiy-ma'naviy madaniyatining bebaho xazinasini va bu tarixiy obida yuksak san'at yodgorligi hisoblanadi. Eng muhimi ushbu tasviriy san'at namunalarini ajdodlarimizning ilk yozuvini vujudga kelishiga asos solishiga yo'l ochib bergan ma'naviy yutuqdir. Sherobod tumani Qizilolma (bu qishloq ham bir paytlar Zaraut deb atalgan) va Zaraut qishlog'i yaqinidagi Zarautsoy bo'yida toshga qizil kesak (bo'yoq) bilan solingan suratlar topilgan va bu tasviriy san'at yodgorliklari mezolit davriga

oiddir. Unda chodir yopinib, o'ziga dum bog'lagan va o'q-yoy ko'targan ovchilar it hamda yovvoyi hayvonlar bilan birga tasvirlangan. Aftidan, qadimgi ovchilar ov qilinishi lozim bo'lgan hayvonlarni cho'chitmaslik uchun orqalariga dum bog'lab, chodir yopinib olgan bo'lsalar ajab emas. Bu dara Surxondaryoning o'tish va borish eng qiyin, eng mushkul bo'lgan Ko'hitang tog'lari etaklarida joylashgan bo'lib, qadimgi san'atning ajoyib hamda noyob yodgorliklaridandir. Shunday qaltis joyni, chiqish qiyin dara tepasidagi g'orni zarautlik Rauf ismli o'n yashar bola ko'y boqib yurganida tasodif kashf etadi. Bu 1939 yilning bahorida bu topilma haqida xonadon a'zolari oilaning qadrdon do'sti bo'lib qolgan Ivan Fyodorovich Lomaevga aytib berishadi. Dovyurak izchi-ovchi, to'g'rirog'i ovchi-o'lkashunos, ayni paytda giyohshunos, tabiatning cheksiz havasmandi I.F.Lomaev do'sti Vahob Davlatov va uning o'g'li Rauf bilan birgalikda kamarga borishadi. O'z navbatida I.F.Lomaev ko'rganlari xususida o'sha paytlari Termizdagi Surxondaryo okrug muzeyi direktori G.V.Parfyonovga xabar beradi. G.F.Parfyonov 1931 yili ilk bor Surxondaryoga ish bilan kelganida Xatak qishloqlik qariyalardan tog'ning qaysidir g'orlarida

hayvonlar, odamlar surati chizilganligi va noma'lum bitiklar borligi haqidagi ma'lumotlarni eshitib yozib olgan edi, ammo o'shanda bu sirli g'orlarning qaerdaligini hech kim aytib berolmagan edi. I.F.Lomaevdan ilgari ham kamar rasmlari bilan qiziquvchilar bo'lgan, shulardan biri 1912 yili suratlardan nusxa

olishga harakat qilgan harbiy topograf Fyodorov bo'lgan. Zarautsoy suratlari orasida yovvoyi buqalarni ovlash manzarasi tasvir etilgan suratlar ayniqsa, muhimdir. Zarautsoy darasidagi 200 dan ortiq rasmlarda odamlarning itlar yordamida yovvoyi buqalarni ov qilish manzarasi tasvirlangan. Hayvonlar: yovvoyi buqa, it, tulki, yovvoyi cho'chqa, burama shoxli echki, jayron, tog' echkisi, hashorat, turli ov buyumlari: o'q-yoy, nayza, o'roqsimon qurollar, niqoblangan odamlar va boshqa o'ziga xos tarzda hayotiy qilib chizilgan rasmlar, suratlarda tasvirini topgan o'q-yoy va xonaki itlar ko'magida ov qilish sahnalari ularning mezolit davriga oidligini bildiradi, degan xulosaga keladi. A.A.Formozov, zero o'q-yoy va uy iti mezolit davrigacha noma'lum ekanini fan allaqachon tasdiqlagandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. (<https://azkurs.org/foydalanilgan-adabiyotlar-asosiy-adabiyotlar.html>). Fridrix I.,
2. Istoriya pisma (<https://azkurs.org/rossiyaga-evropadan-kirib-kelgan-oqimlar-va-uning-yirik-vakill.html>), M., 1979; Gelb I. Ye., Opit izucheniya pisma. Osnovi grammatologii, M., 1982;
3. Istrin V. A., Voznikoveniye i razvitiye pisma, M., 1965; 3. Maxmudov N., Yozuv tarixidan qisqacha lug'at ma'lumotnoma, T., 1990.
4. Tursunov Sayfullo Narzullaevich, Tursunov Anvar Sayfulloevich, Tog'aeva Munira Raxmatullaevna, Sherobod tarixi va etnografiyasi. "Yangi nashr", 2014, 10 va 12 betlarda.